

INDUCTION OF SOCIO-PRODUCTIVE PROJECTS AT THE JOSE PAZ GONZALEZ TECHNICAL SCHOOL

INDUCCIÓN DE PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS EN LA ESCUELA TÉCNICA JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

Parra, Onilda

RESUMEN

El objetivo radicó en describir el proceso de inducción para los proyectos socioproductivos en la ET “José Paz González”, municipio Miranda, estado Zulia, con paradigma positivista, en el tipo descriptiva, diseño no experimental de campo, transaccional, en una muestra de 10 docentes y 01 encuesta de 07 ítems validada por 05 expertos. El proceso de inducción para los proyectos siempre está caracterizado por el dictado de charlas sobre temas generadores de desarrollo endógeno local antes de iniciar con la búsqueda de datos diagnósticos, pero nunca se establecen alianzas con productores del campo para conseguir líderes que ayuden a su realización.

Palabras clave: Inducción, Proyectos Socioproductivos, Escuela Técnica, Venezuela.

ABSTRACT

The objective was to describe the induction process for socio-productive projects in the TE “Jose Paz Gonzalez”, Miranda municipality, State of Zulia, with a positivist paradigm, descriptive type, non-experimental field design, transactional, in a sample of 10 teachers and 01 survey of 07 items validated by 05 experts. The induction process for the projects is always characterized by lectures on topics that generate local endogenous development before starting the search for diagnostic data, but alliances are never established with rural producers to get leaders to help in the implementation of the project.

Key words: Induction, Socio-Productive Projects, Technical School, Venezuela.

Fecha de recepción: 10-01-24

Fecha de aprobación: 02-04-24

Fecha de publicación online: 03-04-24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.14846509>

¹ Venezuela. Ingeniera en Mantenimiento Mecánico. Magister en Docencia para Educación Superior UNERMB. Coordinadora de Prácticas Vocacional y Profesional ET José Paz González, municipio Miranda. Venezuela. Correo: onildaparra@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1077-1202>

INTRODUCCIÓN

Alcanzar la pertinencia de los proyectos socioproductivos en las escuelas técnicas en Latinoamérica, aparece como una de las dificultades más notorias cuando se trata de formar estudiantes para adquirir los saberes y conocimientos requeridos para la apropiación de datos que informen sobre los elementos asociados a las potencialidades del contexto natural; debido a que la fase de inducción que requieren para argumentar y construir problemas a partir del despliegue de competencias que garanticen la idoneidad de la caracterización del entorno ocurre en marco de interacciones desvinculado de la realidad social (García, 2023).

En el contexto geográfico del estado Zulia, específicamente en la Escuela Técnica ET “José Paz González” del municipio Miranda, parte del diagnóstico vivencial realizado en el año escolar 2023-2024, arrojó información referida a la ausencia de referentes pedagógicos, culturales, sociales, económicos y ambientales para organizar acciones y actividades. Situación que se vislumbra como un aspecto que limita la capacidad de los colectivos escolares para profundizar permanente el conocimiento de los qué, por qué y para qué de los proyectos socioproductivos y su relación con los sistemas de producción social.

Esta aparente realidad contradice las Líneas Estratégicas en el Marco del proceso Curricular Venezolano establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2013-2014), cuando resalta que los proyectos educativos productivos forman parte «en, por y para el trabajo liberador como parte de la formación integral». Por lo tanto, deberán ayudar al desarrollo local, municipal, regional, nacional y universal, haciendo estrategias pedagógicas para mejorar el modelo económico mediante la transformación, distribución e intercambio de conocimientos, bienes y servicios. (MPPE-2013-2014)

En la ET “José Paz González”, se observa que los estudiantes no están integrados en los escenarios construidos por los colectivos escolares; comprometidos en crear las condiciones que fomenten el trabajo cooperativo sobre la base de situaciones reales de la vida diaria, con actividades que impliquen prácticas a partir de las necesidades de exploración, investigación e intereses de aprendizaje; donde, además, predomine la discusión de saberes en el aula. Se percibe un notable desinterés de los docentes por la inducción sobre fenómenos, procesos, modos de construir conocimientos y experiencias a partir del contacto directo con el ambiente y los recursos naturales.

En esta oportunidad, la pregunta que orientó el proceso de investigación fue: ¿Cuáles son los aspectos del proceso de inducción de los estudiantes para los proyectos socioproductivos en la Escuela Técnica José Paz González, municipio

Miranda, estado Zulia?, con el objetivo de describir el proceso de inducción para los proyectos socioproductivos en la Escuela Técnica José Paz González, municipio Miranda, estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

INDUCCIÓN DE PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS

La inducción es la etapa de estimulación que prepara a colectivos escolares; los sensibiliza e informa sobre cómo realizar un diagnóstico participativo integral que permita caracterizar a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos diversos del entorno comunitario, a fin de identificar situaciones, necesidades, intereses, potencialidades, recursos, entre otros, para que precisen acciones, estrategias, actividades, responsables y cronogramas del proyecto socioproductivo (MPPE, 2013-2014).

La inducción es la primera etapa del proceso de formación del estudiante, se considera una fase idónea para generar habilidades para identificar y solucionar problemas sociales, económicos o medioambientales, su finalidad radica en dotar de capacidades de búsqueda de soluciones; a través, de la ciencia y las técnicas de forma creativa en beneficio de la comunidad (González, Tamayo y Ramírez, 2018).

Como inducción al Proyecto Socioproductivo (PSP), se tomará en consideración sus dimensiones y elementos relacionados con los colectivos escolares, área de trabajo, intercooperación de redes y movimientos para la transformación social (Gezuraga, Arcos y Etxezarraga, 2024); la exploración de alternativas para su implementación efectiva, las habilidades de emprendimiento y aprendizaje y la integración de las disciplinas de modo que se logren fortalecer las habilidades pedagógicas productivas de los estudiantes (Mendoza y Cao, 2023).

La inducción para la formación pedagógica dentro del proceso educativo en las Escuelas Técnicas abarca una diversidad de contenidos, materiales, recursos, técnicas e instrumentos en las diferentes áreas de conocimiento; lo cual puede generarse desde la realización de talleres, charlas, laboratorios o con experiencias de campo, encuentros campesinos, entre otras, donde los colectivos escolares reciben conocimientos y orientaciones que luego deben profundizar articulando el proceso educativo con las posibilidades de desarrollo endógeno local y la producción de bienes y servicios (González, 2023).

Los proyectos socioproductivos requieren una adecuada planeación y un plan didáctico productivo cuyos procesos, técnicas y procedimientos abarque y definen el tiempo, prácticas, contenidos de aprendizaje vinculados a los procesos

productivos (Riofrio, Salinas y Maliza, 2024), de modo que los estudiantes desarrollen competencias asociadas al trabajo productivo (García-Torrenegra, 2023), combinen teoría y práctica cultivando habilidades y competencias desde temprana edad (Torres y Rincon,2024).

Idénticamente, la inducción en proyectos socioproductivos, requiere la combinación de métodos y técnicas de recolección de información modernas combinando el uso de medios tecnológicos con videos, grabaciones, telefonía, fotografía (Franco, 2021), también adaptación a la realidad del campo, colaboración y desarrollo solidarios (Segura y Torres, 2020); lo que significa que requieren participación socioeducativa, este tipo de participación es considerada la intervención pedagógica construida desde el diálogo y las relaciones dinámicas entre los beneficiarios sociales (Piñero, y Perozo Piñero, 2020), transformándose en herramientas catalizadoras del aprendizaje (Cortés, 2020), y en posibilidades de promover saberes cotidianos y generar pensamiento crítico (García y Blaistein, 2021).

Se comprende de este modo, que la inducción en proyectos socioproductivos es un proceso cuya finalidad persigue el entendimiento, comprensión, asimilación y/o preparación integral del estudiante como sujeto de investigación del entorno, al cual se endosan los prerequisites básicos para adentrarse en el ámbito de la identificación, análisis y argumentación de los proyectos socioproductivos.

MATERIALES Y METODO

Fue una investigación descriptiva a consideración del aporte de Arias (2019), la misma consiste en la caracterización del hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Se enmarcó en el paradigma positivista a criterio de Miranda y Ortiz (2020), este paradigma “plantea la posibilidad de llegar a verdades absolutas en a medida que se abordan los problemas y se establece una distancia entre el investigador y el objeto de estudio” (p. 113).

La población estuvo conformada por diez (10) docentes de la ET “José Paz González”, mediante criterio de inclusión, consentimiento informado, es decir, que los docentes que participaron lo hicieron a voluntad propia con las mismas oportunidades de ser incluidos en la misma. En esta ocasión se diseñó una encuesta estructura por 07 ítems con tres alternativas de respuesta Frecuentemente (3), Algunas Veces (2) y Nunca (1), validada en su contenido por 05 expertos, la cual fue administrada en los docentes de la ET “José Paz González”, municipio Miranda, estado Zulia. La encuesta pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular, Arias (2019). Para el análisis de los datos se implementó estadística descriptiva. En este caso se siguió la recomendación de Rendón, Villasis y Miranda

(2016), al explicar que el propósito de la estadística descriptiva es proporcionar evidencia objetiva suficiente para apoyar o refutar la o las hipótesis planteadas.

RESULTADOS

TABLA 1. Variable: Inducción en los proyectos socioproductivos. Población: 10 docentes

Items	Alternativa	fr %
1. Se preparan estudiantes para caracterizar los elementos naturales del entorno durante la planificación de los proyectos socio productivos.	2	59%
2. Se desarrolla un plan de inducción para preparar estudiante sobre la identificación de los sistemas productivos locales.	2	58%
3. Se ejecutan talleres para facilitar la escogencia de técnicas de recolección de información sobre las potencialidades de las áreas productivas	2	52%
4. Se dictan charlas sobre temas generadores de desarrollo endógeno local antes de iniciar con la búsqueda de datos diagnósticos.	3	71%
5. Se realizan actividades colectivas al aire libre para discutir las problemáticas que afectan el desarrollo socio productivo local.	2	54%
6. Se hacen alianzas con productores del campo para conseguir líderes que ayuden a realizar el proyecto socio productivo.	1	30%

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la tabla 1, se evidencia una tendencia de la mayoría de los docentes encuestados por la alternativa Algunas Veces, lo que significa que seis (06) de los diez (10) encuestados (más de la mitad), dijeron que siempre dictan charlas sobre temas generadores de desarrollo endógeno local antes de iniciar con la búsqueda de datos diagnósticos. Sin embargo, para los ítems 6, apenas tres (03) de los diez (10) docentes encuestados dijeron que nunca en la Escuela Técnica “José Paz González”, se hacen alianzas con productores del campo para conseguir líderes que ayuden a realizar el proyecto socio productivo.

Estos resultados requieren la revisión y aplicación exhaustiva de las propuestas de (Gezuraga, Arcos y Etxezarraga, 2024) al indicar una inducción en el PSp para el trabajo e intercooperación de redes; de (Mendoza y Cao, 2023) cuando advierte la exploración de alternativas para fortalecer habilidades pedagógicas productivas. Las posibilidades de desarrollo endógeno local y la producción de bienes y servicios indicadas por (González, 2023) y la idoneidad de esta fase para generar habilidades, valores para identificar y solucionar problemas sociales, económicos o medioambientales (González, Tamayo y Ramírez, 2018).

DISCUSIÓN

La encuesta aplicada a los docentes revela una dispersión significativa que indica la ausencia de un consenso entre los docentes para aprovechar la inducción lograda mediante las charlas dictadas con el propósito de discutir temas generadores de desarrollo endógeno local antes de iniciar la búsqueda de datos diagnósticos con el resto de las actividades de inducción. Esto implica que este proceso se encuentra sujeto a una acción particular de la inducción.

De igual forma estos resultados advierten desafíos importantes ante lo establecido por el MPPE (2013-2014) respecto a una inducción estimuladora durante la preparación de estudiantes como colectivos con habilidades para el diagnóstico participativo integral, la aplicación de técnicas e instrumentos diversos el entorno comunitario, la identificación de situaciones, necesidades, intereses, potencialidades, recursos y la precisión de acciones, estrategias, actividades y responsabilidades.

CONCLUSIONES

El proceso de inducción para los proyectos socioproductivos en la Escuela Técnica José Paz González, municipio Miranda, estado Zulia, siempre está caracterizado por el dictado de charlas que los docentes hacen sobre temas generadores de desarrollo endógeno local antes de iniciar con la búsqueda de datos diagnósticos.

Sin embargo, esta inducción solo algunas veces considera la preparación del estudiante para que logre caracterizar los elementos de la naturaleza, la identificación de los sistemas de producción local, la escogencia de técnicas de recolección de información sobre las potencialidades de las áreas productivas y su discusión.

Finalmente, nunca se sigue un proceso que garantice el establecimiento de alianzas con productores del campo para conseguir líderes que ayuden a realizar el proyecto socioproductivo.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *E-Ciencias de la Información*. Volumen 9, número1. Recuperado de: <http://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Cortés, G. (2020). El proyecto productivo como estrategia pedagógica para fortalecer la competencia en emprendimiento de los estudiantes de la media vocacional del Instituto Técnico Sabana de Torres. *Trabajo de Maestría*, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Disponible en: <https://n9.cl/a26yb>
- Franco, A. (2021). Percepciones de la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural La Arenosa sobre la importancia de implementar proyectos pedagógicos productivos en contextos rurales colombianos. *Tesis de Maestría*. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Repositorio Uniminuto. Disponible en: <https://n9.cl/euuds>.
- García, L., y Blaistein, A. (2021). Educación para la agroecología en la experiencia de una Escuela Técnica de San Carlos (Salta). *Población y Sociedad*, 28 (1) 107-130. Disponible en: <https://n9.cl/gud0w>
- García, G. (2023). Pertinencia de los proyectos socioproductivos bajo el enfoque de competencias laborales. Caso Escuela Técnica Anselmo Belloso. *Revistas de Artes y Humanidades UNICA*, vol.24, Número Especial. Disponible en: <https://revistas.unicaedu.com>
- Gezuraga, A, M., Arcos, A, A., y Etxazerraga, L. (2024). Proyectos socioproductivos de economía social y solidaria en la comunidad autónoma del país vasco. *Prisma Social, Revista de Ciencias Sociales*, Núm.46. Disponible en: <https://revistaprimasocial.es>
- González, Y., Tamayo, L., Y Ramírez, E. (2018). Los proyectos socioproductivos en función de la formación laboral de los escolares. *ROCA, Revista Científico- Educativa de la Provincia Granma*, Vol. 14, Núm.3. Edición Especial. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>
- González, R, L. (2023). Los proyectos socioproductivos y la praxis pedagógica: Visión teórico-empírica desde la situación problemática. *Revista Arbitrada del CIEG, centro de Investigaciones y estudios Gerenciales*. Núm.60, pp. 115-129. Disponible en: <https://revistagrupoieg.org>
- Mendoza, K., y Cao, E. (2022). Proyectos pedagógicos productivos para el proceso de aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas Técnicas. *Revista Multidisciplinaria Arbitrada de Investigación Científica*, Vol.7, Núm.3. Disponible en: <https://www.investigarmqr.com>
- Miranda, S., y Ortiz, J. (2020). Los paradigmas de investigación un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el desarrollo Educativo*, vol.11, Núm. 21. Disponible en: <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.717>
- MPPE. (2013-2014). Líneas Estratégicas en el Marco del proceso Curricular Venezolano. Subsistema de Educación Básicas. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Caracas, Venezuela.

Piñero, L. y Perozo, Piñero. L. (2020). Construcción teórica: sinónimos, definición operacional y sistematización de variables educativas. *Revista Orbis*. Año 16, N°47 págs. 16-30. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>

Riofrio, K., Salinas, Z., y Maliza, W. (2024). El plan didáctico productivo como vinculo formativo entre la unidad educativa de producción y el bachillerato técnico en producción agropecuaria. *Journal Scientific Investigar*, Vol.8, Núm.2. Disponible en: <https://doi.org/10.56048/MQE20225.8.2.2024.4156-4180>

Rendon, M., Villasis, M., Miranda, M. (2016). Estadística Descriptiva. *RevAlerg Mex*. 63 (4):397-407. Disponible en: <http://www.revistaalergia.mx>

Segura, J., y Torres, H. (2020). Educación rural e inclusión social en Colombia. Reflexiones desde la matriz neoliberal. *Revista Plumilla Educativa*, 25(1), 71-79. Disponible en: <https://n9.cl/qhwnyr>

Torres, Z. J., Rincón, R. A. (2024). Los proyectos educativos productivos en la formación de la competencia emprendedora en colegios rurales. *Uniandes Episteme. Revista Digital de Ciencias, Tecnología e Innovación*, Vol.11, núm.2. pp. 257-269. Disponible en: <https://doi.org/10.61154/rue.v11i2>.